

Go_Innoland Letters

Rural Sant Vicent de Benaguasil COOP.V

"Es una cooperativa agrícola de producción y comercialización de frutas y hortalizas, ubicada en los municipios de Benaguasil y Vilamarxant, con sede a 15 km al norte de la ciudad de Valencia).

Sus miembros cultivan un área total de aproximadamente 1.000 hectáreas para la producción de fruta (600 hectáreas de cítricos), con un área promedio por parcela de aproximadamente un tercio de hectárea."

Rural San Vicent de Benaguasil: una experiencia piloto de Iniciativa de Gestión en Común

Rural Sant Vicent de Benaguasil COOP.V es una cooperativa agrícola de producción y comercialización de frutas y hortalizas, ubicada en los municipios de Benaguasil y Vilamarxant, con sede a 15 km al norte de la ciudad de Valencia). Sus miembros cultivan un área total de aproximadamente 1.000 hectáreas para la producción de fruta (600 hectáreas de cítricos), con un área promedio por parcela de aproximadamente un tercio de hectárea. El Grupo Operativo Innoland (Go_Innoland) asesora el proyecto de recuperación de tierras abandonadas o bajo amenaza de abandono, y de conversión de la cooperativa en usuaria de parcelas cedidas por los propietarios.[1]

El proyecto se basa en un acuerdo entre múltiples actores para proporcionar apoyo técnico para el proyecto y es una experiencia piloto para otras localidades rurales. La Cooperativa enfrenta el envejecimiento de los miembros, el abandono de las tierras agrícolas y la baja rentabilidad. El proyecto promovido por GO_Innoland ensaya nuevas fórmulas de emprendimiento colectivo e innovación social.

Desde el comienzo del proyecto, en 2016, se implementó una metodología de Investigación de Acción Participativa (IAP). Esta metodología impulsa la producción de conocimiento basado en intercambios constructivos, donde todos los actores involucrados participan activamente en los procedimientos de diagnóstico y resolución.

¿Cuál es el objetivo?

"El objetivo es formular un esquema común de gestión de la tierra que supere los problemas de confianza que implica delegar la planificación de la gestión de la tierra en la cooperativa y reduzca los costes de transacción que existen actualmente en el mercado de tierras."

El objetivo es formular un esquema común de gestión de la tierra que supere los problemas de confianza que implica delegar la planificación de la gestión de la tierra en la cooperativa y reduzca los costes de transacción que existen actualmente en el mercado de tierras. Se llevaron a cabo varios pasos en un procedimiento secuencial.

Primero, la cooperativa identificó parcelas de tierra con condiciones agronómicas apropiadas, en su mayoría abandonadas o bajo amenaza de abandono.

Más tarde, la cooperativa contactó a los propietarios de las parcelas agrícolas, lo que a menudo es una tarea difícil, ya que a veces el rastro de la propiedad se pierde después de la muerte, la herencia o el retiro. Los propietarios generalmente carecen de confianza para ceder la tierra a terceros. Para superar los problemas de asimetría de información entre los propietarios y los gestores de la cooperativa, se formaron grupos focales con un número reducido de participantes. En el caso de Rural San Vicent, se pidió a todos los propietarios de tierras o a sus familias que no estaban dispuestos a cultivar por sí mismos que participaran en las reuniones. Todos estos grupos focales siguieron un protocolo para traducir y compartir una visión común de la situación: *"existen formas alternativas de producción, se puede evitar el abandono de la tierra"*.

Como resultado de estas acciones, se propusieron dos alternativas para incorporar la tierra a la producción y mejorar su rentabilidad bajo el liderazgo de la Cooperativa:

a) Conversión directa, lo que implica que la inversión es responsabilidad del propietario con una cofinanciación del 50% por parte de la cooperativa. Ello puede financiarse a través de un Programa Operativo disponible ya que la cooperativa es una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH); y

b) Conversión por contrato formal, lo que implica un acuerdo de cesión de tierras entre el propietario y la cooperativa. Esta cesión implica que el propietario autoriza el cultivo de la tierra por la cooperativa por un período de 15 años, con la condición de que la tierra vuelva a la producción.

Ambas alternativas fomentan la gestión de las parcelas de tierra bajo criterios técnicos (por ejemplo, las variedades cultivadas, el tiempo de cosecha, los tratamientos de protección de cultivos, etc.). Este enfoque refuerza un rol cooperativo proactivo para construir su propio plan estratégico de producción.

Finalmente, la cooperativa emprende la gestión conjunta de las parcelas agrupadas y las pone en producción sostenible. A menudo se realiza con varias transformaciones, como la eliminación de árboles viejos, la renovación de las infraestructuras y de las técnicas de riego, y otras transformaciones para modernizar la producción y mejorar la productividad y el valor. El Cuadro 1 muestra con más detalle todos los diferentes actores involucrados en los procedimientos y sus tareas llevadas a cabo en el proyecto.

Cuadro 1. Tareas realizadas en el Proyecto Piloto de Rural San Vicent

Actors	Variables clave	Actividades
Nivel 1		
Propietarios	Valor de la tierra/ Rentas/Costes de transacción	Reuniones de información en pequeños grupos. Un grupo focal discute la naturaleza del contrato de arrendamiento. Se abren "ventanas de consulta" permanente.
Usuarios (cooperativa y sus socios)	Rentas/Economías de escala/costes de transacción	La cooperativa define un plan de producción con nuevas variedades adaptadas a las demandas del mercado. En el modelo b) la cooperativa es el principal usuario de las pequeñas parcelas cedidas. En el modelo a) los socios cultivan su propia tierra siguiendo las pautas de la cooperativa.
Nivel 2		
Administración pública	Costes de transacción	Las Cortes Valencianas aprobaron en marzo de 2019 la Ley de Estructuras Agrarias para crear incentivos para la mediación de tierras y su agrupación mediante iniciativas de gestión en común.
Cooperativa	Costes de acción colectiva. Capital Social	El plan de gestión común se beneficia del consenso y el compromiso de la junta rectora. El plan ha sido discutido y acordado en la Asamblea General. Se realizan sesiones de capacitación con todo el personal.
Ayuntamientos	Costes de "agencia": confianza de los propietarios en la cooperativa	Los ayuntamientos de la comarca, en particular de los municipios de Benaguasil y Vilamarxant son informados sobre la iniciativa y participan en reuniones informativas.
Nivel 3		
Marco multi-actor ofrecido por el Grupo Operativo Go_Innoland	Innovación de producto y de proceso	La Cooperativa está introduciendo nuevas variedades de cítricos, con el asesoramiento de una cooperativa de segundo grado: Anecoop. La Fundación Cajamar, vinculada a un banco cooperativo, puede asesorar sobre mecanismos de financiación de nuevas plantaciones. La Universitat Politècnica de València proporciona un marco o una hoja de ruta para la formulación, el seguimiento y la evaluación de los procesos de agrupación de parcelas.
	Capital Social/ Confianza	Cooperatives Agroalimentaries contribuye a crear conciencia sobre la necesidad de las iniciativas de gestión en común, en colaboración con las universidades valencianas. Go_Innoland difunde las innovaciones sociales para extender el proyecto a otras cooperativas. Cooperatives Agroalimentaries, las universidades valencianas y la Fundación Cajamar están fomentando el intercambio de buenas prácticas y conocimientos, útiles para generar confianza.
	Valores sociales y ambientales	La recuperación de las tierras de cultivo de los campos abandonados se coloca a la vanguardia del proyecto, atrayendo un mayor apoyo social.

Principales resultados del proyecto

"Entre los principales resultados, el más tangible es que durante el primer año del proyecto, en 2016, la cooperativa pudo agrupar unas 40 hectáreas de cítricos de diferentes propietarios de Benaguasil y se han reorganizado y puesto en producción nuevamente. La propiedad no ha cambiado, pero se conserva un activo importante, la tierra de cultivo. Si bien esto puede no parecer una cifra impresionante, debe considerarse la abundancia de pequeñas parcelas en la región (a menudo con menos de 0.5 hectáreas cada una). El enfoque de múltiples actores proporciona confianza al proceso, y puede servir de base para proyectos de mayor escala que serán evaluados durante la fase actual del proyecto Go_Innoland."

Entre los principales resultados, el más tangible es que durante el primer año del proyecto, en 2016, la cooperativa pudo agrupar unas 40 hectáreas de cítricos de diferentes propietarios de Benaguasil y se han reorganizado y puesto en producción nuevamente. La propiedad no ha cambiado, pero se conserva un activo importante, la tierra de cultivo. Si bien esto puede no parecer una cifra impresionante, debe considerarse la abundancia de pequeñas parcelas en la región (a menudo con menos de 0.5 hectáreas cada una). El enfoque de múltiples actores proporciona confianza al proceso, y puede servir de base para proyectos de mayor escala que serán evaluados durante la fase actual del proyecto Go_Innoland.

El proyecto ha sido bien recibido dentro del sector cooperativo y entre los profesionales del sector agroalimentario, por lo que podría ser una contribución al conjunto de experiencias y propuestas para renovar el sector y enfrentar los desafíos de una sociedad en permanente cambio. De hecho, existen otras iniciativas como, por ejemplo, Coopego, en la comarca de la Marian, o Viver, en la comarca del Alto Palancia que han iniciado planes de agrupación de parcelas adaptadas a su contexto particular.

Diversas regiones españolas sufren de problemas de abandono y fragmentación de tierras agrícolas económicas, sociales y agroambientales. Empresas y federaciones de cooperativas de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Catalunya y Murcia, entre otras CCAA han mostrado su interés.

El Grupo Operativo Innoland se crea dentro de la Asociación Europea de Innovación (EIP-AGRI) para difundir el proyecto y elaborar un conjunto de herramientas prácticas para promover la consolidación de tierras agrícolas de manera flexible.

La red ha forjado una visión común y desarrollado estrategias comunes de tierras y promueve el cultivo conjunto de tierras agrícolas. La sistematización de estos proyectos a través de guías de protocolo[2] propone una metodología de innovación social que es crucial para llevar la experiencia a otras cooperativas.

Go_InnoLand Letters

¿QUIENES SOMOS?

NUESTROS SOCIOS

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

NUESTRAS REDES

#GO_INNOLAND

GOINNOLAND.WORDPRES.COM

DICIEMBRE 2019

3

NEW DOCUMENTS CREATED

GO_InnoLand Letters

Esta licencia no permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. Además, la distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.